

Une nouvelle espèce du genre *Acanthonitis* Janssens. Discussion sur les genres *Acanthonitis* Janssens et *Janssensellus* Cambefort (Coleoptera, Scarabaeidae, Onitini)

Jean-François JOSSO

Treguen, F-56190 Muzillac, France, j-f.josso@wanadoo.fr

Résumé.- Les genres *Acanthonitis* Janssens, 1937 et *Janssensellus* Cambefort, 1976 sont discutés et redéfinis ; une nouvelle espèce est décrite et illustrée dans le genre *Acanthonitis* : *Acanthonitis spissus* n. sp. et une nouvelle combinaison est proposée pour *Acanthonitis rasplusi* (Cambefort, 1995) : *Janssensellus rasplusi* (Cambefort, 1995) n.comb.

Mots clefs.- Scarabaeidae, Onitini, *Acanthonitis*, *Janssensellus*, Zambie, nouvelle espèce, nouvelle combinaison.

A new species of the genus *Acanthonitis* Janssens. Discussion about the genus *Acanthonitis* Janssens and *Janssensellus* Cambefort (Coleoptera, Scarabaeidae, Onitini)

Abstract.- The genera *Acanthonitis* Janssens, 1937 and *Janssensellus* Cambefort, 1976 are discussed and redescribed ; a new species is described and illustrated in the genus *Acanthonitis* : *Acanthonitis spissus* n. sp. ; and a new combination is proposed for *Acanthonitis rasplusi* (Cambefort, 1995) : *Janssensellus rasplusi* (Cambefort, 1995) n.comb.

Key words.- Scarabaeidae, Onitini, *Acanthonitis*, *Janssensellus*, Zambia, new species, new combination.

Abréviations utilisées

JFJC Collection Jean-François Josso, Muzillac, France.
MNHN Muséum national d'Histoire naturelle, Paris.

Lors d'un récent voyage en Zambie, j'ai eu la chance de récolter un couple d'Onitini appartenant à une nouvelle espèce. L'espèce connue la plus proche est une espèce du Shaba, en République démocratique du Congo, décrite très récemment : *Acanthonitis bouyeri* Moretto, 2010.

La comparaison de l'holotype femelle de cette dernière espèce (seul exemplaire connu) avec la femelle du couple de Zambie démontre qu'il s'agit bien de deux espèces très proches mais bien distinctes.

Dès lors, se pose la question de l'appartenance générique de cette nouvelle espèce. En effet, les deux espèces étant très proches, il paraîtrait logique d'inclure cette nouvelle espèce dans le genre *Acanthonitis* ; mais le bord antérieur du clypéus du mâle de cette nouvelle espèce présente une forte dent unique.

Or le genre *Acanthonitis* a été créé par Janssens pour accueillir *A. oberthueri* Janssens, 1937, connu par le seul holotype mâle et défini comme suit : « palpes labiaux conformés comme chez les *Onitis*. **Bord antérieur du clypéus tri-incisé, offrant deux dents en son milieu** ; pas de carène clypéale ; joues assez saillantes, arrondies. Ecusson petit, cordiforme. Elytres non échancrés latéralement. Prosternum des mâles non saillant. Métasternum subplan.

Tarses longs et grêles ; l'article basal au moins aussi long que les trois suivants réunis. Hanches postérieures assez écartées. » (JANSSENS, 1937, p.185).

En 2010, CAMBEFORT, GILL & MORETTO ont décrit le mâle d'*Acanthonitis nicolasi* (Cambefort, 1995) à partir de captures récentes faites en Zambie également ; cette dernière espèce ayant été décrite en 1995 dans le genre *Neonitis* d'après un exemplaire femelle unique. Ils ont montré dans ce travail que seul le mâle d'*A. nicolasi* présente un clypéus tri-incisé formant deux dents antérieures, la femelle possédant une seule dent antérieure. Ce caractère, s'il est générique, ne toucherait donc que les mâles. De la même façon le caractère « métasternum subplan » doit être abandonné car le mâle de *A. nicolasi* possède un métasternum bi-excavé. (CAMBEFORT, GILL & MORETTO, 2010).

Les deux autres espèces rattachées actuellement au genre *Acanthonitis* sont : *A. bouyeri* Moretto et *A. rasplusi* (Cambefort), toutes deux connues seulement par l'holotype femelle.

Les deux seules espèces dont les mâles sont connus (*A. oberthueri* et *A. nicolasi*) possèdent donc ce point commun : bord antérieur clypéal tri-incisé et présentant deux dents antérieures chez le mâle. Si la nouvelle espèce prend place dans ce genre, dès lors ce caractère n'est plus un caractère générique. Cela paraissait pourtant être le point commun important entre ces deux espèces. Cambefort, Gill & Moretto ont en effet montré que *A. oberthueri* (mâle) possède des hanches antérieures gibbeuses et un métasternum plan, tandis que *A. nicolasi* (mâle) possède des hanches antérieures avec une apophyse antérieure en crochet dirigé vers l'intérieur et un métasternum bi-excavé.

Les caractères communs aux mâles des trois espèces (*A. oberthueri*, *A. nicolasi* et la nouvelle espèce) sont donc les suivants : palpes labiaux « normaux », élytres non échancrés latéralement, impressions basales du pronotum distinctes, tarses longs et grêles, absence de carène clypéale, et présence d'une dent à l'extrémité postérieure des cavités coxales médianes.

Deux options se présentent alors :

1. On considère que le caractère générique le plus important du genre *Acanthonitis* est la forme particulière du clypéus des mâles, caractère effectivement exceptionnel chez les Onitini. Dans ce cas la nouvelle espèce de Zambie en est exclue. Elle paraît également bien éloignée de *Janssensellus* Cambefort et nécessite la création d'un nouveau genre.

2. La présence d'une dent à l'extrémité postérieure des cavités coxales médianes est également un caractère exceptionnel chez les Onitini, caractère qui se retrouve chez tous les exemplaires connus (mâles et femelles) de *A. oberthueri*, *A. nicolasi*, *A. bouyeri* et la nouvelle espèce. On retient alors ce caractère exceptionnel comme un caractère générique majeur définissant le genre *Acanthonitis* et la nouvelle espèce se place alors naturellement dans ce genre. (Bien sûr, on abandonne dans ce cas la référence à la forme du clypéus dans la diagnose générique).

Dans cette option se pose alors le problème de *A. rasplusi* (Cambefort) initialement décrit en 1995 dans le genre *Neonitis*. Comme l'ont montré Cambefort, Gill & Moretto, cette espèce, par la forme de ses palpes labiaux, n'est pas un *Neonitis*, (CAMBEFORT, GILL & MORETTO, 2010), et c'est un peu « par défaut » que ces auteurs l'ont placée dans le genre *Acanthonitis*. Si on retient cette nouvelle définition du genre *Acanthonitis*, *A. rasplusi* en est exclue (absence de dents à l'extrémité postérieure des cavités coxales médianes). Ces mêmes

auteurs ont remarqué la proximité de cette espèce avec une autre espèce connue également par un exemplaire unique (mâle) : *Janssensellus bicaviventris* Cambefort, 1976. Il est en effet probable que le métasternum bi-excavé de *Janssensellus bicaviventris* ne soit qu'un caractère sexuel secondaire et peut-être même également un caractère spécifique (et non générique) à l'instar du genre *Acanthonitis* ; puisque chez *A. nicolasi* seul le mâle possède un métasternum bi-excavé et chez *A. oberthueri* le mâle présente un métasternum plan (si on considère bien sûr que ces deux espèces appartiennent au même genre).

En conclusion, si on retient cette nouvelle définition du genre *Acanthonitis*, *A. rasplusi* devrait être inclus dans le genre *Janssensellus* Cambefort, aux côtés de *Janssensellus bicaviventris* avec lequel il partage la coloration métallique, le bord antérieur du clypéus offrant un lobe médian et les impressions basales thoraciques effacées.

En attendant de pouvoir étudier d'autres exemplaires, notamment de *J. bicaviventris* et « *A.* » *rasplusi* et pour éviter la description d'un nouveau genre susceptible d'être un jour mis en synonymie, au gré de nouvelles découvertes dans ce groupe difficile dont la biologie reste inconnue, je privilégie cette seconde option.

Donc :

***Janssensellus* Cambefort, 1976**

Genre défini par les caractères suivants : tarsi longs et grêles ; second article des palpes labiaux très allongé, le troisième distinct. Pas de carène clypéale. Bord antérieur du clypéus offrant un lobe médian. Fossettes basales du pronotum effacées. Elytres non échancrés latéralement, offrant huit stries et un repli caréniforme formé par la neuvième interstrie. Prosternum non saillant en arrière des hanches antérieures. Absence de dent à l'extrémité postérieure des cavités coxales médianes dans les deux sexes. Coloration métallique.

Janssensellus bicaviventris Cambefort, 1976 (espèce type du genre).

Janssensellus rasplusi (Cambefort, 1995) (*Neonitis*), **nouv. comb.**

Neonitis rasplusi Cambefort, 1995 : 41.

Acanthonitis rasplusi (Cambefort, 1995) ; Cambefort, Gill & Moretto, 2010 : 8.

***Acanthonitis* Janssens, 1937**

Genre défini par les caractères suivants : tarsi longs et grêles ; second article des palpes labiaux très allongé, le troisième distinct. Pas de carène clypéale. Fossettes basales du pronotum bien marquées. Elytres non échancrés latéralement offrant huit stries et un repli caréniforme formé par la neuvième interstrie. Prosternum non saillant en arrière des hanches antérieures. Métasternum avec une dent à l'extrémité postérieure des cavités coxales médianes dans les deux sexes. Insectes noirs.

Espèce type : *Acanthonitis oberthueri* Janssens, 1937

Le genre possède quatre espèces :

Acanthonitis oberthueri Janssens, 1937

Acanthonitis nicolasi (Cambefort, 1995)

Acanthonitis bouyeri Moretto, 2010

Acanthonitis spissus n. sp.

Acanthonitis spissus n. sp. (Pl. vi, figs. 1-4)

Holotype ♂ : Zambie, Kasanka Nat Park, Kabwe Campsite, 12°32,462'S-30°12,68'E, 3625 feet, 11/15-XI-2010, piège lumineux, J-F. Josso, P. Juhel, R. Minetti leg. ; in JFJC. Allotype ♀ : *idem* holotype ; in JFJC.

Mâle : longueur : 20 mm. Largeur : 11 mm. Noir, brillant, très convexe, très épais. Dessus du corps glabre sauf l'apex des élytres avec de longues soies jaunes dressées. Pygidium avec quelques soies jaunes, longues et clairsemées. Dessous avec une longue pubescence jaune très dense.

Tête : bord antérieur du clypéus relevé et denté dans le milieu, cette dent limitée de chaque côté par une sinuosité. Côtés de la tête nettement échancrés à la jonction clypéo-génale. Carène frontale forte, située légèrement en avant du bord antérieur des yeux, longue, n'atteignant pas tout à fait le bord interne de l'œil de chaque côté. Front légèrement déprimé en arrière de cette carène et présentant au milieu un petit tubercule. Bord postérieur du vertex avec deux petites callosités lisses à peine visibles, en arrière du tubercule frontal. Toute la tête recouverte de granules.

Pronotum : rebordé en avant et sur les côtés ; faiblement crénelé sur les côtés et à la base sauf au milieu ; nettement plus large que les élytres ; à ponctuation râpeuse beaucoup plus serrée en avant et sur les côtés, remplacée par des granules sur les côtés et le long du bord antérieur. Trace de sillon longitudinal médian. Fossettes basales marquées, rondes, avec de fins granules sauf une petite zone déprimée et lisse à hauteur du deuxième interstrie élytral.

Elytres : fortement rétrécis d'avant en arrière. Stries élytrales faiblement ponctuées, plus étroites sur les côtés. Interstries 6 à 8 très fortement déclives par rapport au disque élytral. Interstries plans devenant légèrement convexes dans la partie apicale ; à ponctuation simple et éparse sur les trois premiers interstries. Cette ponctuation remplacée à partir du 4^e interstrie par un réseau en relief de rides plus ou moins transverses. Région apicale des interstries 3 à 7 formant un gros bourrelet qui surplombe l'apex élytral. Interstrie 9 avec une carène très tranchante sur toute sa longueur ; cette carène dépassant largement la réunion apicale de la 7^e strie avec la 8^e strie élytrale.

Pygidium : mat, chagriné avec quelques gros points simples épars.

Mésosternum caréné au milieu. Côtés du métasternum granulés, disque métasternal à ponctuation râpeuse sauf un sillon longitudinal antérieur presque lisse. Partie postérieure du métasternum déprimée de chaque côté avant les hanches postérieures. Côtés du métasternum explanés en une très forte dent en arrière des hanches médianes, dirigée en dehors, en bas et en arrière.

Hanches antérieures globuleuses et densément couvertes de granules et de longues soies. Trochanter antérieur avec une petite dent antérieure à la jonction avec le fémur antérieur. Fémur antérieur très ponctué, avec le bord antérieur très concave en avant, presque échancré. Tibia antérieur quadridenté sur l'arête externe et fortement spatulé à l'extrémité. Face inférieure du tibia antérieur avec une très forte et longue dent à la base, avant la première dent externe, perpendiculaire au tibia et légèrement recourbée vers l'arrière. Méso et métafémurs à ponctuation granuleuse. Bord postérieur du mésofémur très concave, presque échancré. Métafémur long et mince. Partie proximale des bords postérieurs des méso et métafémurs très légèrement crénelée.

Allotype femelle : longueur : 24 mm. Largeur : 12,5 mm.

Dent antérieure clypéale beaucoup plus longue que chez le mâle. Carène frontale haute, longue et prolongée en arrière de chaque côté par le bord interne de l'œil. Tout le clypéus recouvert de rides transverses. Front avec un très fort tubercule plus long que large, occupant pratiquement tout le front d'avant en arrière et le tiers de la largeur frontale.

Côtés du pronotum beaucoup plus fortement crénelés que chez le mâle.

Interstries élytraux 6 à 8 seulement, avec de fortes rides transversales ondulées.

Dent du métasternum en arrière des hanches médianes presque aussi importante que chez le mâle.

Tibia antérieur quadridenté sur l'arête externe. Absence de dent sur le trochanter antérieur. Bord postérieur du mésosfémur légèrement crénelé. Articles tarsaux plus épais et plus courts que chez le mâle.

Etymologie : l'*Acanthonitis* « épais ».

Clé de détermination des espèces du genre *Acanthonitis* Janssens (modifiée d'après CAMBEFORT, GILL & MORETTO, 2010)

- 1 Elytres régulièrement arrondis latéralement ; clypéus bidenté chez le mâle 2
- Elytres presque droits latéralement, rétrécis d'avant en arrière ; clypéus avec une seule dent chez le seul mâle connu 3

- 2 Corps aplati ; métasternum avec, chez le mâle, une très grande dent en forme de crochet à l'arrière des cavités coxales médianes *oberthueri* Janssens
- Corps convexe ; métasternum avec, dans les deux sexes, une petite dent à l'arrière des cavités coxales médianes *nicolasi* (Cambefort)

- 3 Insecte très épais ; carène du 9^e interstrie très tranchante sur toute sa longueur ; métasternum avec, dans les deux sexes, une très forte dent en arrière des cavités coxales médianes *spissus n.sp.*
- Insecte peu épais ; carène du 9^e interstrie mousse sur sa moitié apicale ; métasternum avec (chez la seule femelle connue), une petite dent en arrière des cavités coxales médianes *bouyeri* Moretto

Remerciements.— Je tiens à remercier Philippe Moretto pour ses conseils, le prêt de l'holotype d'*A. bouyeri* et la relecture de ce travail ; Olivier Montreuil pour son accueil toujours chaleureux au MNHN ; Tristão Branco pour ses conseils avisés à propos du Code de Nomenclature ; Pierre Juhel et Robert Minetti, toujours agréables compagnons de voyage entomologique, et Mickaël François qui a aimablement réalisé toutes les photographies nécessaires à ce travail.

REFERENCES

- CAMBEFORT, Y. 1976. – *Janssenselus*, un nouveau genre d'Onitini [Col. Scarabaeidae]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 80 (7-8) [1975] : 201-205.
- CAMBEFORT, Y. 1995. – Deux nouvelles espèces du genre *Neonitis* Péringuey, 1901, et notes sur la phylogénie et la biogéographie des Onitini [Coleoptera, Scarabaeidae]. *Revue Française d'Entomologie (N.S.)*, 17 (2) : 41-48.
- CAMBEFORT Y., GILL B.D. & MORETTO, P. 2010. – Une nouvelle espèce du genre *Acanthonitis* Janssens. Contribution à la connaissance des genres d'Onitini (Coleoptera, Scarabaeidae, Scarabaeinae). *Catharsius, la Revue*, 2 : 1-10.
- JANSSENS, A. 1937. – Révision des Onitides. *Mémoires du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique* (2^e Série), 11 : 3-200, pl. I-II.

Les espèces d'*Onitis* du XI^e groupe de Janssens. Figs. 25-30. Edéages : 25.– *O. camiadei* n. sp., Holotype ; 26.– *O. femoralis* n. sp., Holotype ; 27.– *O. kasanka* n. sp., Holotype ; 28.– *O. montreuili* n. sp., Holotype ; 29.– *O. tuberculifrons* n. sp., Holotype ; 30.– *O. zambiensis* n. sp., Holotype.

Note sur les genres *Acanthonitis* Janssens et *Janssensellus* Cambefort. Figs. 1-4. *Acanthonitis spissus* n. sp. : 1.– Holotype ♂ ; 2.– Edéage vue de dessus ; 3.– Edéage vue de profil ; 4.– Allotype ♀.